

EVA

BASAITI MARCO

(Venezia 1470 ca. - post 1530)

INVENTARIO: 131

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

Questo dipinto e il suo pendant con *Adamo* sono documentati nella collezione di Scipione Borghese a partire dall'inventario del 1633 circa, in cui compaiono "Doi quadri in tavola lunghi uno con Adamo, et l'altro con Eva nudi cornice dorata, et noce, alto 5 $\frac{3}{4}$ larghi 3 $\frac{1}{2}$ Gio. Bollino". Con l'attribuzione a Giovanni Bellini sono citati anche nella guida di Manilli (1650, p. 85) e in altri inventari sei e settecenteschi, con l'eccezione di quello del 1693 in cui il quadro di *Eva* è attribuito a Lucas van Leyden, mentre l'altro mantiene la precedente assegnazione. A partire da questa data i due pannelli sono documentati nella "Stanza delle Veneri" del Palazzo Borghese a Campo Marzio, luogo in cui ancora si trovano nel 1833, quando viene stilato il famoso elenco fidecommissario. In esso la tavola con *Eva* risulta priva di attribuzione e, non a caso, il soggetto è confuso con una Venere, mentre la scena con *Adamo* è ipoteticamente identificabile con un ritratto menzionato poco dopo nella stessa stanza, anch'esso di autore incognito.

In questo dipinto Eva è raffigurata completamente nuda, in piedi e di dimensioni quasi al naturale. La donna rivolge lo sguardo verso il frutto proibito, che ha appena colto e che tiene nella mano sinistra sollevata verso l'albero accanto a sé. Lo sfondo è occupato da fusti d'albero e da un lembo di cielo. In basso a destra un cartiglio inchiodato su un tronco riportava un'iscrizione non più leggibile, che all'inizio del XX secolo fu interpretata come "Zambellin fecit".

Già Venturi (1893, p. 97) pose in relazione questo e la tavola con Adamo con un'invenzione dureriana del 1504 e 1507, che ebbe una discreta fortuna sia nella pittura tedesca che veneziana, a cui vanno certamente ricondotti i due pannelli Borghese. Nel 1925, con il riordinamento della Galleria Borghese ad opera dell'allora direttore Giulio Cantalamessa, i due dipinti vengono riferiti a Marco Basaiti, pittore veneziano allievo di Giovanni Bellini. Tale attribuzione viene accolta dalla critica successiva ad eccezione di Berenson (1957, I, p. 122) che fa il nome di Alessandro Oliverio (circa 1500-1544) e Heinemann (1962, p. 305) che propone, in via dubitativa, un pittore fiammingo operante in Italia.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAFIA

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 85;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese 1891, pp. 442, 445;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 97;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, R. *Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 189;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 85;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 52;
- P. Della Pergola, *Galleria Borghese. I dipinti*, I, Roma 1955, p. 98, n. 171;
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance - Venetian School*, London 1957, I, p. 122;
- F. Heinemann, *Giovanni Bellini e i belliniani*, Venezia 1962, I, p. 305, n. MB.133;
- P. Della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (I)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVI, 1964, p. 457, nn. 309, 319;
- E. Bassi, *ad vocem* Basaiti Marco in *Dizionario Biografico degli Italiani*, VII, 1970, p. 54;
- R. Wiecker, *Wilhelm Heinses Beschreibung romischer Kunstschatze Palazzo Borghese – Villa Borghese, (1781-83)*, Kopenhagen 1977, pp. 46, 100;
- A. Coliva, a cura di, *La Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 54;
- M. Lucco 1996, *Venezia 1500-1540*, in *La pittura nel Veneto nel Cinquecento*, a cura di M. Lucco, Milano 1996, p. 37;
- S. Corradini, *Un antico inventario della quadreria del Cardinal Borghese*, in *Bernini scultore. La nascita del barocco in Casa Borghese*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 1998), a cura di A. Coliva, S. Schütze, A. Campitelli, Roma 1998, p. 449, n. 2;
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 396, n. 4;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 47;
- M. Papetti, *Ancora sulle note manoscritte di Giulio Cantalamessa al catalogo della galleria Borghese: le postille ai pittori veneti, lombardi e stranieri dei secoli XV e XVI*, in "Studia Picena", LXXII, 2007, pp. 261-341, in part. pp. 272, 297.
- B. Aikema in *Cranach. L'altro Rinascimento*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese 2010-2011), a cura di A. Coliva e B. Aikema, Milano 2010, p. 256.
- S. Ciofetta in *Galleria Borghese. Catalogo Generale. La Pittura, I. Il Cinquecento*, in corso di pubblicazione.

English version

EVE

BASAITI MARCO

(Venice c. 1470 - after 1530)

INVENTORY: 131

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

This painting and its pendant, *Adam*, are documented as being in Scipione Borghese's collection from the inventory of around 1633, in which there appears: 'Two long paintings on panel, one with Adam, and the other with Eve nude, gilded frame, and walnut, 5 3/4 high, 3 1/2 wide, Gio. Bollino'. They were also mentioned with an attribution to Giovanni Bellini in Manilli's guide (1650, p. 85) and in other 17th- and 18th-century inventories. An exception was the 1693 listing, in which the painting of *Eve* was ascribed to Lucas van Leyden, while *Adam* retained the previous attribution. As of this date the two panels were documented as being in the 'Room of the

Venuses' in Palazzo Borghese in Campo Marzio, where they were still to be found in 1833, when the famous fideicommissary list was drawn up. In it, the panel with *Eve* is unattributed and, perhaps not surprisingly, the subject is confused with Venus, while the scene with Adam can possibly be identified with a portrait mentioned shortly after in the same room, also by an unknown author.

In this painting Eve is depicted completely nude, standing and almost life-size. She directs her gaze towards the forbidden fruit, which she has just plucked and holds in her left hand, raised towards the tree beside her. In the background are tree trunks and a patch of sky. In the bottom right-hand corner, a cartouche nailed to a trunk bears an inscription that is no longer legible. However, in the early 20th century it was interpreted as 'Zambellin fecit'.

Già Venturi (1893, p. 97) associated the pair of paintings with Dürer motifs from 1504 and 1507, which had moderate success in both German and Venetian painting circles, to which the two Borghese panels can clearly be traced. In 1925, with the reorganisation of the Galleria Borghese by the then director Giulio Cantalamessa, the two panels were attributed to Marco Basaiti, a Venetian painter and pupil of Giovanni Bellini. This attribution was accepted by later critics with the exception of Berenson (1957, I, p. 122) who put forward the name of Alessandro Oliverio (c.1500-1544) and Heinemann (1962, p. 305) who tentatively suggested a Flemish painter working in Italy.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAPHY

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 85;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese 1891, pp. 442, 445;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 97;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, R. *Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 189;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 85;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 52;
- P. Della Pergola, *Galleria Borghese. I dipinti*, I, Roma 1955, p. 98, n. 171;
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance - Venetian School*, London 1957, I, p. 122;
- F. Heinemann, *Giovanni Bellini e i belliniani*, Venezia 1962, I, p. 305, n. MB.133;
- P. Della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (I)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVI, 1964, p. 457, nn. 309, 319;
- E. Bassi, *ad vocem* Basaiti Marco in *Dizionario Biografico degli Italiani*, VII, 1970, p. 54;
- R. Wiecker, *Wilhelm Heinses Beschreibung romischer Kunstschatze Palazzo Borghese – Villa Borghese, (1781-83)*, Kopenhagen 1977, pp. 46, 100;
- A. Coliva, a cura di, *La Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 54;
- M. Lucco 1996, *Venezia 1500-1540*, in *La pittura nel Veneto nel Cinquecento*, a cura di M. Lucco, Milano 1996, p. 37;
- S. Corradini, *Un antico inventario della quadreria del Cardinal Borghese*, in *Bernini scultore. La nascita del barocco in Casa Borghese*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 1998), a cura di A. Coliva, S. Schütze, A. Campitelli, Roma 1998, p. 449, n. 2;
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 396, n. 4;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 47;
- M. Papetti, *Ancora sulle note manoscritte di Giulio Cantalamessa al catalogo della galleria Borghese: le postille ai pittori veneti, lombardi e stranieri dei secoli XV e XVI*, in "Studia Picena", LXXII, 2007, pp. 261-341, in part. pp. 272, 297.
- B. Aikema in *Cranach. L'altro Rinascimento*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese 2010-2011), a cura di A. Coliva e B. Aikema, Milano 2010, p. 256.
- S. Ciofetta in *Galleria Borghese. Catalogo Generale. La Pittura, I. Il Cinquecento*, in corso di

pubblicazione.

